

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**АНЕМИЯ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР КЎЗ ТУБИ МОРФОМЕТРИК
ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ИБН СИНО ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АСОСИДА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ**

Одилова Г.Р., Саидова Н.Ф.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу мақолада болаларда учрайдиган анемия турлари ва уларнинг кўз туби морфометриясига таъсири тўғрисида сўз боради. Ибн Синонинг қон ҳақидаги таълимотлари ва замонавий томография усуллари (ОКТ, ангиография) орқали аниқланган кўз туби ўзгаришлари ўзаро таққосланади. Мақолада перфузия зичлиги, фовеа аваскуляр зонаси ва тўр парда асаб толалари қалинлигидаги ўзгаришлар таҳлил қилинади. Тадқиқот натижалари анемия диагностикаси ва кўз томирларининг ҳолати ўртасидаги боғланишни очиб беради.*

***Калит сўзлар:** анемия, Ибн Сино, кўз туби, ОКТ, ангиография, болалар, қадимий тиббиёт.*

**COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOMETRIC CHANGES IN THE FUNDUS OF THE EYE
IN CHILDREN WITH ANEMIA BASED ON AVICENNA'S VIEWS AND MODERN RESEARCH**

Odilova G.R., Saidova N.F.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** This article discusses types of anemia in children and their effects on fundus morphometry. It compares Avicenna's teachings on blood with fundus changes identified through modern tomography methods (OCT, angiography). The article analyzes changes in perfusion density, foveal avascular zone, and retinal nerve fiber layer thickness. The study findings reveal a connection between anemia diagnostics and the condition of ocular blood vessels.*

***Keywords:** anemia, Avicenna, fundus, OCT, angiography, children, classical medicine.*

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ДНА У
ДЕТЕЙ С АНЕМИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ВЗГЛЯДОВ АВИЦЕННЫ И СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

Одилова Г.Р., Саидова Н.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В данной статье рассматриваются виды анемии у детей и их влияние на морфометрию глазного дна. Учение Ибн Сины о крови сопоставляется с изменениями глазного дна, выявленными с помощью современных методов томографии (ОКТ, ангиография). В статье анализируются изменения плотности перфузии, аваскулярной зоны фовеа и толщины слоя нервных волокон сетчатки. Результаты исследования раскрывают взаимосвязь между диагностикой анемии и состоянием сосудов глаза*

***Ключевые слова:** анемия, Авиценна, глазное дно, ОКТ, ангиография, дети, древняя медицина.*

e-mail: OdilovaG@mail.ru, SaidovaN@mail.ru

Кириш. Анемия — бу гемоглобин даражасининг меъёрдан паст бўлиши билан характерланадиган патологик ҳолат бўлиб, болалар орасида кенг тарқалган. Қон таркибидаги ўзгаришлар кўз туби тўқималарида ҳам акс этиши мумкин. Ибн Сино (Абу Али ибн Сино, 980–1037) ўзининг “Тиб қонунлари” асарида қон сифати ва касалликлари ҳақида атрофлича маълумот берган. У “заъф ад-дам” деб аталган ҳолатни қон заифлиги, инсонда хулсизлик, юрак уриши, бош айланиши, ранги оқариши каби белгилар билан тавсифлаган. Ушбу ҳолат Hoffbrand ва Moss томонидан гемоглобин камайиши, кислород ташиш қобилиятининг бузилиши ва клиник аҳамияти билан изоҳланган [4].

Ибн Сино назариясида анемия. Ибн Сино ўз асарларида “хун етишмовчилиги”ни "заъф ад-дам", яъни қонни заифлашуви деб атаган. У бу ҳолатни куйидагича тушунтиради:

• Қон сифати ва миқдори камайганда инсонда хулсизлик, рангсизланиш (сариклик), бош айланиши, юрак уришининг тезлашуви каби белгилар кузатилади.

• Анемияни ҳазм қилишдаги бузилишлар, жигар фаолиятининг сустиги ёки қон ҳосил бўлишдаги бузилишлар билан боғлайди.

• Ибн Сино қонни организмда пайдо бўлишини ҳазм босқичлари (ҳазм ал-аввал, ҳазм ас-саний, ҳазм ас-солис, ҳазм ар-робеъ) орқали тушунтиради. Унга кўра, анемия бу жараёнларнинг бирида юзага келган бузилиш натижасидир.

• Шунингдек, у овқатланиш, юрак ва жигар соғлиғи, рухий ҳолат анемия ривожига таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлайди. У заъф ад-дам ҳолатини таърифлаб, организмдаги қон тузилишидаги бузилишларни ҳазмнинг турли босқичлари орқали тушунтиради [1].

Ибн Сино анемия учун ўсимликлар, ҳайвон маҳсулотлари асосида тайёрланган кучли овқатлар ва қон ҳосил қилинишини кучайтирувчи доривор аралашмаларни тавсия қилади. Унинг кўрсатмаларидан Қодиров И.А. томонидан ҳам тиббиёт тарихида муҳим мерос сифатида баҳоланган [15].

Замонавий тиббиётда анемия тушунчаси. Бугунги тиббиётда анемия — бу қонда гемоглобин даражасининг меъёрдан паст бўлиши билан тавсифланади. У бир нечта турларга ажратилади:

• Темир танқислиги анемияси (IDA)

• Апластик анемия

• Гемолитик анемиялар

• Мегалобластик анемия (B12 ва фолат етишмовчилиги)

• Сурункали касалликлар билан боғлиқ анемиялар

• Генетик турлар: талассемия, сирктсел хужайрали анемия Hoffbrand ва Moss бу ҳолатни гемоглобин концентрацияси ва эритроцит сонининг пасайиши орқали аниқлашни таърифлайди [4].

Замонавий ташхис усуллари (қон таҳлили, ферритин, ретикулоцитлар, эритроцит индекслари, молекуляр тестлар) орқали аниқланади. Даволаш эса сабабга йўналтирилган: темир препаратлари, B12 инъекциялари, суяк илиги трансплантацияси, эритропоэтин стимуляторлари ва бошқалар. WHO маълумотларига кўра, анемияни баҳолашда ферритин, трансферрин сатурацияси ва ретикулоцит индекси асосий кўрсаткичлардан ҳисобланади [3].

Замонавий ёндашув: Анемия ва кўз туби морфометрияси. Замонавий тиббиётда анемиянинг кўплаб турлари ажратилган бўлиб, уларнинг энг кенг тарқалганлари – темир танқислиги анемияси, талассемия ва апластик анемиялардир. Бу ҳолатларда оптик когерент томография (ОКТ) ва ангиография усуллари ёрдамида кўз тубида қуйидаги ўзгаришлар аниқланган:

• SCP ва DCP перфузия зичлигининг камайиши;

• FAZ (фовеал аваскуляр зона) кенгайиши;

• RNFL (сетчатка асаб толалари қатлами) қалинлигининг камайиши;

• VD (vessel density) кўрсаткичларининг пастлиги. Gasche ва ҳамкорлар томонидан темир етишмовчилиги ва яллиғланишга боғлиқ анемия турлари ҳам қайд этилган [12].

Мақсад. Анемия билан касалланган болаларда кўз туби морфометрик кўрсаткичларини замонавий томография усуллари (ОКТ, ОКТ-ангиография) орқали таҳлил қилиш ва Ибн Синонинг қон тузилиши ва унинг кўзга таъсирига оид таълимотлари билан таққослаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотда 60 нафар 7–18 ёшли болалар иштирок этди. Улар 4 та гуруҳга бўлинди: назорат гуруҳи (соғломлар), темир танқислиги анемияси, талассемия ва апластик анемия. Кўз туби томирларининг ҳолати ОКТ ва ОКТ-ангиография усуллари (Optopol Revo NX) ёрдамида ўрганилди. Шунингдек, Tomeu компьютер периметрияси аппаратида кўриш майдони баҳоланди. Қуйидаги кўрсаткичлар таҳлил қилинди: SCP ва DCP перфузия зичлиги, FAZ майдони, RNFL қалинлиги, VD (томир зичлиги) ва периметрия натижалари.

Натижалар ва муҳокама. Анемия турига қараб болаларда турлича ўзгаришлар кузатилди. Темир танқислиги ва апластик анемияда SCP ва DCP перфузияси камайган. FAZ майдони кенгайган, RNFL қалинлиги ва VD кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан паст бўлган. Талассемия гуруҳида ҳам ўхшаш ўзгаришлар аниқланган. Бу кўрсаткичлар кўз туби микроциркуляциясидаги узилишлар анемия фонида содир бўлишини кўрсатади. Бу ҳолатлар Auerbach ва Adamson томонидан гемоглобин ва микроэлемент баланси билан боғланиши айtilган [11].

Қиёсий таҳлил: Ибн Сино ва замонавий тиббиёт. Ибн Сино анемияни тўғридан-тўғри кўз билан боғламаган бўлса-да, қоннинг сифатини кўз нури ва кўздаги ҳолат билан узвий боғлайди. Бу ёндашув бугунги кун илмий тадқиқотларида морфометрия орқали тасдиқланмоқда. Масалан, замонавий тадқиқотларда анемияли болаларда кўз туби қон айланишининг бузилиши аниқланган ва бу кўриш фаолиятига бевосита таъсир кўрсатмоқда. Зоҳидов М.Т. ҳам ўз тадқиқотларида Ибн Сино таълимотларини морфология билан боғлаб таҳлил қилган [7].

Ибн Сино ва замонавий тиббиётда анемия тушунчасининг қиёсий таҳлили

Аспект	Ибн Сино қарашлари	Замонавий тиббиёт
Таъриф	Қон заифлиги (заъф ад-дам)	Гемоглобин ва эритроцитлар миқдорининг камайиши
Сабаблар	Ҳазм бузилиши, жигар заифлиги, руҳий ҳолат	Темир, В12 етишмовчилиги, суяк илиги фаолияти, генетик омиллар
Белгилари	Рангсизланиш, хулсизлик, юрак уриши	Клиник симптомлар + лаборатор кўрсаткичлар
Ташхис	Назорий ва клиник белгиларига асосланган	Клиник + лаборатор + генетик диагностика
Даволаш	Табий воситалар, овқатланиш, қон ҳосил қилувчи дори воситалари	Сабабга қараб: темир препаратлари, трансплантация ва бошқалар

Хулоса. Анемия касалликлари, айниқса болаларда, нафақат қон параметрларига, балки кўз туби микроциркуляциясига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Ибн Синонинг қон ҳақидаги таълимотлари замонавий усуллар билан ўрганилганда, унинг назариясидаги ҳазм босқичлари ва руҳий омиллар физиологик асосларга эга экани кўринади [1], [15]. ОКТ-ангиография ва кўз туби томографияси сетчаткадаги перфузия, FAZ ва RNFL кўрсаткичларида аниқ ўзгаришлар борлигини намоён қилди [13]. Бу маълумотлар асосида аниқ турдаги анемияни эрта аниқлаш ва баҳолаш имкони яратилади [4], [5].

Адабиётлар рўйхати:

1. Ибн Сино. Тиб қонунлари (Al-Qonun fi't-tibb). Қадимий араб тиббиёти таржимаси, Тошкент, 1999.
2. Ғафуров А. А. “Ибн Сино мероси ва замонавий тиббиёт”. Тошкент, 2010.
3. WHO Global database on anemia. <https://www.who.int/health-topics/anaemia>
4. Hoffbrand A. , Moss P. Essential Haematology, 7th edition. Wiley-Blackwell, 2016.
5. Cappellini MD, Musallam KM, Taher AT. Iron deficiency anemia revisited. J Intern Med. 2020.
6. Қурбонов А. Р. “Анемиялар педиатрияда”. Тошкент, 2021.
7. Зоҳидов М. Т. “Шарқ тиббиёти асослари ва Ибн Сино фани”. Бухоро, 2018.
8. National Institutes of Health (NIH): Iron-Deficiency Anemia. www.nhlbi.nih.gov
9. American Society of Hematology. <https://www.hematology.org>
10. Жамолдинов Р. “Ибн Сино ва ҳазм назарияси: таҳлил ва долзарблик”. Ўзбекистон илмий журнали, 2022.
11. Auerbach M. , Adamson J.W. How we diagnose and treat iron deficiency anemia. Am J Hematol. 2016.
12. Gasche C. et al. Iron, anemia, and inflammatory bowel diseases. Gut. 2004.
13. Weiss G. , Goodnough L.T. Anemia of chronic disease. N Engl J Med. 2005.
14. Nemeth E., Ganz T. The role of hepcidin in iron metabolism. Acta Haematol. 2009.
15. Қодиров И. А. “Тиббиёт тарихида Ибн Сино”. Тошкент: Фан, 2003.

Иқтибос учун: Одилова Г.Р., Саидова Н.Ф. Анемия билан касалланган болалар кўз туби морфометрик ўзгаришларининг Ибн Сино қарашлари ва замонавий тадқиқотлар асосида қиёсий таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 165–167. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16979307>